

YASHIL

**IQTISODIYOT
va
TARAQQIYOT**

*Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik,
ilmiy, ommabop jurnal*

**"AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR
RIVOJLANTIRISHDA BUXGALTERIYA HISOBI,
IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNING ROLI HAMDA
ISTIQBOLDAGI VAZIFALAR" MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA**

MAXSUS SON / №5

BASE **ULRICHSWEB™**
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

OpenAIRE **OPEN ACCESS**

LIBRARY.RU **INDEX COPERNICUS**
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА INTERNATIONAL

ROAD **Crossref**

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE
Academic Resource Index
ResearchBib

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2025-yil 17-18 aprel

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA
MEDITSINASI, CHORVACHILIK VA
BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI**

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 479 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

1-SEKSIYA: BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	12
SUT YO'NALISHIDAGI QORAMOLCHILIKDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBI VA MAHSULOT TANNARXINI HISOBLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	13
Alikulov Abdimo'min Ismatovich, Karimov Ikrom, Abduganieva Dildora	
MEHNAT HAQI BO'YICHA MUOMALALARDA XATO, FIRIBGARLIK VA NOQONUNIY AMALLARNI SUD BUXGALTERIYA EKSPERTIZASI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	17
Xasanov Baxodir Akramovich	
G'ALLACHILIK KLASTERINING TASHKILY MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH.....	20
Dusmuratov Radjabbay Davlatbaevich, Ilmuratov Shavkat Maxsumovich	
KORXONA TOVAR-MODDIY ZAXIRALARI QADRSIZLANISHI AUDITNING METODOLOGIK ASOSLARI	24
Urazov Komil Baxramovich, To'rayeva Farida Rustamovna	
AGROKLASTERLAR ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	28
Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
KONSOLIDASIYALASHGAN MOLIVYVIY HISOBOTLARNI TUZISHNING BUGUNGI KUNDAGI ZARURATI.....	34
Avazov Iloxom Ravshanovich	
MOLIVYVIY HISOBOTNING BARQARORLIK STANDARTLARI	37
Kurbanov Ziyat Niyazovich	
ВВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	41
Серекбаева Сауле Габитовна, Эшмуратов Улугбек Ташмуратович	
TOVAR-MODDIY QIYMATLIKLAR AUDITINI AUDITNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	46
Raximova Umida Rabbimovna	
AGROIQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA JORIY AKTIVLAR INVENTARIZATSIYASINI O'TKAZISH VA UNING TAHLILI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Ruziyeva Dilafruz Faxriddinovna	
INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIKNI OSHIRISHDA INVESTITSIYA MUHITI VA UNI SHAKLLANTIRADIGAN OMILLAR.....	51
Abduganiyev Jahongir Behzod o'g'li, Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINING XUSUSIYATLARI.....	55
A.I.Alikulov, M.Sh.Baxriyev, M.N. Fayzullaev	
G'ALLACHILIK KLASTERLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI VA XORIJ TAJRIBALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	59
Yuldashev Sherali Xaitovich, Xusanov Jaloliddin Xolmamat o'g'li, Tolibov Azamatjon Olimovich	
STRATEGIES FOR ADVANCING THE STANDARDS RELATED TO ACCOUNTING FOR FOREIGN EXCHANGE RATE FLUCTUATIONS IN UZBEKISTAN	63
Urazov K.B., Umarova Sh.K.	

BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA LOGISTIKA XARAJATLARI HISOBI VA HISOBOTLARINI YURITISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	68
Nasim Boboev, Yorbekova Dilorom Muxammadqulovna, Umidullo Fayzullaev	
ASPECTS OF ACCOUNTING CONFIGURATION AND ORGANIZATION IN MODERN ECONOMIC SETTINGS.....	73
Hamdamova Guljahon Ablokulovna, Bahodirov Qosimxon Nasimxon o'g'li, Abdixalimov Nodirbek Abdumutal o'g'li	
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КЛИЕНТОВ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ	77
Нарзиева Гузаль Бахтиёровна	
BARQAROR O'SISH MAQSADLARIGA ERISHISHDA SIRKULAR IQTISODIYOTNING AHAMIYATI VA UNI MOLIYALASHTIRISH MASALALARI.....	81
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSİYALARNING AHAMIYATI.....	85
Raximova Umida Rabbimovna, Elmurodova Dilnoza Farxodovna, Rasulova Sevinch Shodiyor qizi	
THE ROLE OF INTERNAL AND EXTERNAL AUDIT IN STRENGTHENING CORPORATE GOVERNANCE IN UZBEKISTAN	88
Urazov Komil Bahromovich, Oblokulov Sukhrob Usmon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA).....	90
Xamdamova Guljaxon Ablokulovna, Shakaraliyev Avazbek Xasan O'g'li, Daniyurov Xurshid Baxtiyurovich	
АДАПТАЦИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	93
Ёрбекова Дилором Мухаммадқулловна, Асомиддинов Хусан Асомиддин угли, Мамадиёров Хусниддин Хасанович	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA INVENTARIZATSIYA NATIJALARI TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIYATLARI.....	97
Ruziyeva Dilafuz Faxriddinovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA BIZNES JARAYONLARI HISOBINING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	100
Ishturdiyev Hasan Abdigapparovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ICHKI AUDITNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	107
Tilabov Shohruh Baxriddin o'g'li	
IQTISODIYOTNI JADAL RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN ISLOHOTLAR SHAROITIDA G'ALLACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ZARURATI, MOHIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	111
Yuldashev Sherali Xaitovich, Pardaboyev Asror O'lmas o'g'li	
AGROKLASTERLARDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	115
Abdushukurov Xondamir Botiraliyevich, Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
BANK SEKTORINING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI HAL QILISH YO'LLARI.....	120
Narziyeva Guzal Baxtiyurovna, Toshmurodova Dilbar Muzaffar qizi, Zarmaxmatov Nomozjon Boxodir o'g'li	
THE STATUS OF ACCOUNTING TODAY	123
Hamdamova Guljahon Ablokulovna, O'ktamov Nuriddin Abdumalik O'g'li, Raxmatullayev Abdullajon Murodullo O'g'li	
CHANGES IN THE STRUCTURE OF AGRICULTURE OF UZBEKISTAN AND THEIR ECONOMIC-STATISTICAL ANALYSIS.....	126
Yorbekova Dilorom Muxammadkulovna, Raxmatullayev Abdullajon Murodullo ugli	

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH VA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH.....	130
Raximova Umida Rabbimovna, Abdurahmanova Jasmina Baxtiyorovna	
KORXONALARDA XARAJATLAR HISOBINING ZAMONAVIY USULLARI.....	133
Tilabov Shohruh Baxriddin o‘g‘li	
QISHLOQ XO‘JALIK KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH JARAYONLARI.....	137
Ishturdiyev Hasan Abdigapparovich, Rasulberdiyev G‘ayratjon Sharof o‘g‘li, Xusanov Shohjahon Shavxidin o‘g‘li, Rustamova Dildora Dunyodjon qizi	
BUDJET HISOBINING IQTISODIYOTIMIZDA TUTGAN O‘RNI VA UNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.....	143
Tuxtayev Zafar Mamatkulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARNING TASHKILY-USLUBIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	147
Fayzullayev Murodbek Nematullayevich, Alikulov Abdimo‘min Ismatovich	
2-SEKSIYA: INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	151
KAMBAG‘ALLIK MUAMMOSI, UNI BARTARAF ETISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA HOZIRGI HOLATI.....	152
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Aslonov Xotamjon Sharifboy o‘g‘li, Esirgapov Diyor Akramovich	
BULUTLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SOLIQ HISOBOTI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
Uralov Baxtiyor Maxmudovich	
“YASHIL IQTISODIYOT” GA O‘TISH ZARURIYATI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	162
Olmasov Umidjon G‘iyosovich, Salamov Ibroxim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA CHORVACHILIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	168
Kudratov Rizo Turdibayevich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	172
Ruziyeva Dilafruz Faxriddinovna	
“OZIQ-OVQAT ISROFI VA U BILAN KURASHISH STRATEGIYALARI”.....	176
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Abduqahhorov Najmiddin Sayfiddin o‘g‘li, Vaslidinov Behruz Vaslidinovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLINING IQTISODIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	182
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	185
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Azimjon Baxodirov, Ilhom Mamatqulov	
XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI QISHLOQ JOYLARIDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH.....	190
Xamdanova Nasiba Ablakulovna, Boyjigitov Kamronbekmirzo Sobirjon o‘g‘li, Baxriddinov Abubakir Oloviddin o‘g‘li	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNESNING ROLINI OSHIRISH.....	195
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Ollonazarova Mavlyuda Shixnazar qizi	
XIZMAT KO‘RSATISHDA ELEKTRON TIJORATNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	199
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Safarova Baxora Aslamovna, Bozorova Beg‘ubor Tolib qizi, Murodqulova Mexrangiz Dilshodovna, Avazboyeva Ruxshona Azizovna	

CHORVACHILIKDA VETERINARIYA XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	202
Eshanqulov Sirojiddin Xakimovich	
O'ZBEKISTONDA LOGISTIK MARKAZLARNI RIVOJLANTIRISHNING HOLATI VA ISTIQBOLLARI	206
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Tursunaliyev Abdulaziz Shokirjon o'g'li, Toshniyozov Anvarbek Alisher o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISH: KELAJAK TEXNOLOGIYALARI	211
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Bilolbek Quvonchbek o'g'li Boytemirov	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILLARI	215
Xamdamova Nasiba Ablakulovna, Iymonqulova Mavluda O'rozali qizi, Raxmonberdiyev Sherzod Alisher o'g'li	
ЗАНЯТОСТЬ И СОКРОЩЕНИЕ БЕЗРОБОТИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ	219
Назарова М.Ш., Бердикулов Р.А.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI SAVDOSINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI.....	226
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	
“YASHIL IQTISODIYOT”NI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARIDA INTELLEKTUAL MULKNING AHAMIYATI	230
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Dilnurabonu Faruxovna Amrillayeva, Muqaddas Muxamadaliyevna Xusenova	
UZUMCHILIK TARMOG'IDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA ERISHISHDA SUVDAN TEJAMKORLIK BILAN FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI.....	235
Salamov Ibroxim, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich	
QISHLOQ HUDUDIDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISH	239
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
BOZOR IQTISODIYOTIDA MULKCHILIK MUNOSABATLARINI AMALGA OSHIRISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	243
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Muqaddas Muxamadaliyevna Xusenova, Dilnurabonu Faruxovna Amrillayeva	
GLOBAL BIZNESDA STRATEGIK YONDASHUVLAR.....	247
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Umrzoqov Adxam, Mirzabayev Shoxruhjon Orzumurodovich, Saidmurodov Sardor Mirsalohovich	
TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVATLASH TIZIMI TAHLILI	251
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Ibragimov Jahongir Ilhom o'g'li, IbragimovBotir Uktamboy o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TASHQI SAVDO SIYOSATI.....	257
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Inomjon Rustam o'g'li Xo'jaqulov, Sherzod Mexriddinovich Raxmatullayev	
THE SOCIO-ECONOMIC IMPORTANCE OF ACCELERATED DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR IN A MODERN MARKET ECONOMY	262
Khamdamova Nasiba Ablakulovna, Rasulberdiyev G'ayratjon Sharof o'g'li, Ro'zmatov Feruzbek Inoyat o'g'li	
“YASHIL IQTISODIYOT” TAMOYILLARINI AMALGA OSHIRISHDAGI ASOSIY VAZIFALAR	265
Xudoyberdiyev.U.X., Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	
YOSHLAR ORASIDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISH.....	268
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Ollonazarova Mavlyuda Shixnazar qizi	
O'TISH DAVRIDAGI IQTISODIYOTDA KICHIK KORXONALARNING LOGISTIKA TIZIMI	273
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Islomjon Jamshedovich Jamshedov	
GLOBAL ISISH SABABLARI VA UNING IQTISODIY OQIBATLARI.....	278
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Boyjigitov Kamronbekmirzo Sobirjon o'g'li, Mirzabayev Shoxruhjon Orzumurodovich, Saidmurodov Sardor Mirsalohovich	
SERVIS XIZMATI KO'RSATISHDA CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	282
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Hotamov Adhamjon Asqarjon o'g'li	

AGROTURIZMNING YASHIL IQTISODIYOTDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI: O‘ZBEKISTON UCHUN XORIJIY TAJRIBA ASOSIDA TAKLIFLAR.....	287
Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o‘g‘li, Yuldoshev Husniddin To‘lqin o‘g‘li, Eshmuradov Ulug‘bek Tashmuratovich	
“YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TISH ORQALI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO‘NALISHLARI	293
Kudratov Rizo Turdibayevich	
PARRANDA TUXUMINI YETISHTIRISHDA EKOLOGIK MUHITNING IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHGA TA‘SIRI.....	297
Vaslidinov Bexruz Vaslidinovich, Salamov Ibrohim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
TIJORAT BANKLARIDA INTELLEKTUAL MULKDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI.....	302
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Sherzod Mexriddinovich Raxmatullayev, Inomjon Rustam o‘g‘li Xo‘jaqulov	
CHO‘L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAHSULOTLARI SOTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA TARMOQNI MODERINIZATSIYALASH	308
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Hotamov Adhamjon Asqarjon o‘g‘li	
IQTISODIY TENGSIZLIK VA U BILAN KURASHISH USULLARI.....	313
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Mahammadahliyev Muhammadkarim, Abduzoirov Sarvarbek Sanjar o‘g‘li, Jumayev Azamat Uchqun o‘g‘li	
“YASHIL” IQTISODIYOT VA UNING O‘ZBEKISTONDA BANDLIKKA TA‘SIRI.....	316
Nazarova M.Sh., Berdiqulov R.A.	
SAMARQAND VILOYATIDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	322
Jo‘raqul Rahmiddin o‘g‘li Yaxshiliqo, Farhod Mahmudovich Tirkashev	
O‘ZBEKISTONDA “YASHIL”IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VAZIFALARI VA BOSQICHLARI	327
Maryam Sharipovna Nazarova, Farhod Mahmudovich Tirkashev, Azimjon Baxodirov Ilhom Mamatqulov, Ilhom Mamatqulov	
QISHLOQDA YASHOVCHI AYOLLAR – MEHNAT RESURSLARINING ISHSIZLIK MASALALARI	332
Murtazayev Olim, Murtazayev Akbarxon Olimovich	
XXI-ASRDA SHAKLLANGAN YANGI IQTISODIYOTLAR TARKIBIDA KREATIV IQTISODIYOT PRINSIPLARI VA TURLARINING NAZARIY MASALALARI.....	336
Mamayunus Pardayev, Obid Pardayev	
ISHSIZLIKNING ZAMONAVIY SHAKLLARI VA BANDLIKNI OSHIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLAR.....	340
Navruzbek Azimjonovich Rajabov, Safarova Bahora Aslamovna	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT BOZORI TRANSFORMATSIYASINING YANGI TALABLAR DOIRASIDA TAKOMILLASHUVI	344
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusovna, Babanazarova Sevara Abdunazarovna	
YANGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH MUHIM VA DOLZARB MASALALARDAN BIRIDIR	348
Mirzayev Qulmamat Djonuzokovich, Mirzayev A	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA AGROTURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI.....	352
Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o‘g‘li, Kudratov Rizo Turdibayevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SubyektLARDA INSON RESURSLARINI BAHOLASH VA TAHLILIGA NAZARIY YONDASHUVLAR	358
Pardayev Mamayunus Qarshiboyevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusova, Babanazarova Sevara Abdunazarovna, Mamayunusov Temur Olimovich	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK TA'LIM VA UNI RIVOJLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI.....	362
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Abduzoirov Sarvarbek Sanjar o'g'li, Solayev Sanjar Hamdam o'g'li	
MEHNAT BOZORI TRANSFORMATSIYASIDA ZAMONAVIY TALABLARDAN KELIB CHIQADIGAN YONDOSHUVLAR.....	365
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusovna, Mamayunusov Temur Olimovich	
3-SEKSIYA: QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISH: KELAJAK TEXNOLOGIYALARI.....	369
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО.....	370
Muxamediyeva Dilnoz Tulkuynovna, Saфарова Лола Улмасовна	
IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH: MEVA-SABZAVOTCHILIK KLASSTERLARI EKIN MAYDONLARINI TAKOMILLASHTIRISH	374
Urdushev Xamrakul, Sirojiddin Eshanqulov	
BOG'DORCHILIK TARMOG'INING HOLATI VA RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARINING EKONOMETRIK TAHLILI	379
Akbarov Husan O'zbekxonovich, Urdushev Xamrakul, Jalilov Shoxrux Zafar o'g'li	
EMOTIONAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: IMPORTANCE, DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION	383
Koshkaldal Iryna, Celms Armands, Gurskiene Virginija, Dombrovska Olena	
О МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ГОЛОВЛОМОК НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ	386
Aktamova Vasila Ukatamovna, Ahtamova Z.U., Muradova Mexribon Sobirovna	
FIZIKA FANINING O'ZBEKISTON AGRAR IQTISODIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLARINI HAL ETISHDAGI POTENTIALI.....	393
R. Berdiyev, U. E. Nurimov, B. U. Amonov	
FIZIKA FANINI INTERNET TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB O'QITISH	397
Raximov O., Mamatkulov	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI TASHKIL ETISHDA KO'P OMILLI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI.....	401
Mavlyanov Majid Tuychievich	
AYRIM IQTISODIY MASALALARNI YECHISHDA TAQRIBIY SONLARNING AHAMIYATI.....	406
Otoboyeva Aziza Shakirovna, Bozorboyev Komiljon Shuxrat o'g'li, Eshdavlratov Samandar Otabek o'g'li, G'aniyev Anvar Maqsud o'g'li	
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ	410
Aktamova Vasila Ukatamovna, Ahtamova Umida Ukatamovna, Mayramaliyeva Dilbar Eldorovna	
MEVA VA SABZOVOTLARNI FIZIKAVIY USULDA QAYTA ISHLASH TEXNALOGIYASI.....	417
N.Mamatkulov., M.Raxmatov., R.Berdiyev	
BEGONA O'TLAR VA ZARARKUNANDALARGA QARSHI KURASHDA ROBOTOTEXNIKA	421
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna, Usanov Yoqub Dilmurod o'g'li	
AQLLI SUG'ORISH TIZIMLARI YORDAMIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.....	425
Sulaymonov Mirobid Abdulkolichovich	
SMART TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI SOTISH: BLOCKCHAIN TEXNOLOGIYASINING QO'LLANILISHI	342
Aktamova Vasila Ukatamovna	

RAQAMLI TAHLIL YORDAMIDA O‘SIMLIKLAR UCHUN OPTIMAL O‘SISH SHAROITLARINI YARATISH	436
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna, Jumayev Azamat Uchqun o‘g‘li, Hamdullayev Jamoliddin Feruzxon o‘g‘li	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA RAQAMLI TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	440
N.Mamatkulov, R.Aminov	
UY HAYVONLARINI RO‘YXATDAN O‘TKAZISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA ULARNING QISHLOQ XO‘JALIGIDAGI IJTIMOYIY VA IQTISODIY AHAMIYATI	443
Sulaymonov Miroid Abdusolikhovich, Usanov Rashid Sharofovich	
ISSIQXONALARNING REAL VAQT REJIMIDA BOSHQARUV MONITORING TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH, NAZORAT QILISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	448
Otoboyeva Aziza Shakirovna	
RAQAMLASHTIRISH VA EKOLOGIK INNOVATSIYALAR ORQALI O‘ZBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGIDA YASHIL IQTISODIYOTNI JORIY ETISH.....	454
Usanov Rashid Sharofovich	
ZARARKUNANDALAR TARQALISHINI BASHORAT QILISHDA SUN‘IY INTELLEKT MODELLARI.	458
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna	
QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARINI GEOMETRIK MODELLASHTIRISHNI AMALGA OSHIRISHNING AMALIY YONDASHUVI.....	462
Xaknazarova Xurshidabonu Kenjayevna	
FLUTTER ASOSIDAGI O‘SIMLIKLARNI TANISH VA SOG‘LOMLIGINI TAHLIL QILISH	467
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich	
FERMERLAR UCHUN MOBIL ILOVALAR: AXBOROT, TAHLIL VA MASLAHATLAR.....	471
Aktamova Vasila Uktamovna, Axtamova Umida Uktamovna	
IOT VA AI INTEGRATSIYASI ORQALI SUVNI TEJASH	475
Raxmatullayeva Nozima Shodiqulovna	

O‘ZBEKISTONDA LOGISTIK MARKAZLARNI RIVOJLANTIRISHNING HOLATI VA ISTIQBOLLARI

Kazakova Zulayho Salaxiddinovna

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti Iqtisodiyot va menejment kafedrasida katta o‘qituvchisi

Tursunaliyev Abdulaziz Shokirjon o‘g‘li, Toshniyozov Anvarbek Alisher o‘g‘li

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Iqtisodiyot fakulteti 4-bosqich talabalari

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekistonda logistika tarmog‘ining rivojlanishi va logistik markazlarni tashkil etish istiqbollari tahlil qilinadi. Logistika sohasining mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati va uning global savdodagi roli kundan-kunga ortib bormoqda. O‘zbekistonda logistik markazlar yaratish va rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilgan so‘nggi tashabbuslar, bu soha uchun mavjud muammolar va imkoniyatlar ko‘rib chiqiladi.

Umuman olganda, maqola O‘zbekistonda logistik markazlarni rivojlantirishning holatini, mavjud imkoniyatlar va muammolarni, shuningdek, bu sohani yanada samarali qilish yo‘llarini o‘rganishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekistonda logistik markazlar, logistika tarmog‘i, transport infratuzilmasi, xalqaro savdo, markazlashtirilgan logistik tizim, rivojlanish istiqbollari, logistika sohasidagi islohotlar, zamonaviy texnologiyalar, omborxonalar boshqaruvi, xususiy va davlat sektori hamkorligi, iqtisodiy samaradorlik, geografik joylashuv, ekologik barqarorlik, logistik markazlarni rejalashtirish, ta‘minot zanjiri, logistik infratuzilma.

Abstract: The article analyzes the development of the logistics network in Uzbekistan and the prospects for the establishment of logistics centers. The importance of the logistics sector in the country's economy and its role in global trade are increasing day by day. The latest initiatives implemented in Uzbekistan to create and develop logistics centers, existing problems and opportunities for this sector are considered.

In general, the article aims to study the status of the development of logistics centers in Uzbekistan, existing opportunities and problems, as well as ways to make this sector more effective.

Key words: logistics centers in Uzbekistan, logistics network, transport infrastructure, international trade, centralized logistics system, development prospects, reforms in the logistics sector, modern technologies, warehouse management, private and public sector cooperation, economic efficiency, geographical location, environmental sustainability, planning of logistics centers, supply chain, logistics infrastructure.

Аннотация: В статье анализируется развитие логистической сети в Узбекистане и перспективы создания логистических центров. Значение логистического сектора в экономике страны и его роль в мировой торговле растут с каждым днем. Будут рассмотрены последние инициативы по созданию и развитию логистических центров в Узбекистане, а также существующие проблемы и возможности для этого сектора.

В целом статья направлена на изучение состояния развития логистических центров в Узбекистане, существующих возможностей и проблем, а также путей повышения эффективности этого сектора.

Ключевые слова: логистические центры в Узбекистане, логистическая сеть, транспортная инфраструктура, международная торговля, централизованная логистическая система, перспективы развития, реформы в логистическом секторе, современные технологии, управление складами, сотрудничество частного и государственного секторов, экономическая эффективность, географическое положение, экологическая устойчивость, планирование логистических центров, цепочка поставок, логистическая инфраструктура.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi geografik joylashuvi, rivojlanayotgan iqtisodiyoti va strategik ahamiyatga ega bo‘lgan transport yo‘llari bilan Markaziy Osiyo mintaqasida muhim logistika markazi sifatida rivojlanish uchun katta imkoniyatlarga ega. Mamlakatda ishlab chiqarish va savdo hajmlarining o‘sishi, shuningdek, global tarmoqlarga integratsiya qilish zarurati logistik tizimning samarali ishlashini ta‘minlashni talab qiladi. Shu sababli, logistik markazlarni tashkil etish va ularni rivojlantirish O‘zbekistonda iqtisodiy o‘sish va barqaror rivojlanishni ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega.

Logistik markazlar – bu transport, saqlash, qayta ishlash va boshqa xizmatlar bir joyda amalga oshiriladigan tarmoq tizimi bo'lib, u nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki xalqaro va ichki savdoda raqobatbardoshlikni oshirishga ham xizmat qiladi. O'zbekistonda logistik markazlar va tizimlarni tashkil etish, ularni modernizatsiya qilish, texnologik jihatdan yangilash va samarali boshqaruvni joriy etish bugungi kunda ahamiyat kasb etmoqda.

Mamlakatda transport va logistika tizimining rivojlanishi ko'plab ijtimoiy-iqtisodiy omillarga bog'liqdir. Birinchidan, O'zbekistonning strategik joylashuvi uni xalqaro tranzitga mo'ljallangan yirik logistika markazi sifatida rivojlantirish imkonini beradi. Ikkinchidan, so'nggi yillarda davlat tomonidan amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar, infratuzilma loyihalari va transport tizimiga kiritilgan sarmoyalar logistik markazlarning rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va avtomatizatsiya, logistik tizimlarni markazlashtirish va optimallashtirish, shuningdek, xizmat ko'rsatishning sifatini oshirish masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda.

O'zbekistonda logistik markazlarni rivojlantirish, shu bilan birga, xalqaro savdoni rivojlantirish, tashqi va ichki bozorlarga tezkor yetkazib berish imkoniyatlarini yaratish hamda eksport salohiyatini oshirish uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Biroq, bu sohada hali ham bir qator muammolar mavjud bo'lib, ular transport tizimi, infratuzilma, malakali kadrlar, logistik texnologiyalarni joriy etish va samarali boshqaruvni yo'lga qo'yish kabi masalalarni o'z ichiga oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda logistik markazlarni rivojlantirish va logistika sohasining kelajagi haqida ilmiy-tadqiqot ishlari va adabiyotlar soni ortib bormoqda. Ushbu adabiyotlar logistika tarmog'ining rivojlanish jarayonlarini tahlil qilishga, jamiyatdagi iqtisodiy O'zgarishlar bilan bog'liq muammolarni o'rganishga va ushbu sohada yuzaga keladigan zamonaviy yondashuvlarni qo'llashga yo'naltirilgan. Mazvuga oid bir nechta muhim adabiyotlar va tadqiqotlarni ko'rib chiqamiz.

"Logistika va ta'minot zanjiri boshqaruvi" (J. Christopher, 2016) Ushbu asar, logistika va ta'minot zanjirini boshqarish sohasidagi nazariy va amaliy jihatlarni o'rganadi. Christopher logistikaning samaradorligini oshirish uchun modernizatsiya, markazlashtirish va texnologiyalardan foydalanishni ta'kidlaydi. Ushbu adabiyotda, logistik markazlarni tashkil etish, ular orqali samarali boshqaruv va optimal ta'minot zanjiri yaratish uchun qanday strategiyalarni amalga oshirish kerakligi ko'rib chiqilgan. O'zbekistonda logistik markazlarni rivojlantirishda bu metodlarni qo'llash juda dolzarbdir, chunki ular mamlakatning iqtisodiy va transport imkoniyatlarini maksimal darajada ishlatishga yordam beradi.¹

"Global logistika: Tizimlar va jarayonlar" (D. K. Hughes, 2019) Ushbu kitobda global logistika tizimlarining tashkil etilishi, rivojlanish jarayonlari va boshqaruv usullari keltirilgan. Mazvu bo'yicha tahlilning muhim jihati shundaki, muallif O'zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlarda logistik markazlar va infratuzilma tizimlarini qanday rivojlantirish, ularni modernizatsiya qilish va xalqaro savdo bilan integratsiya qilish kerakligini o'rgangan. Markazlashtirilgan tizimlar va global logistika tarmoqlari yordamida mamlakatlar o'rtasidagi tranzit imkoniyatlarini oshirish mumkinligi haqida so'z yuritiladi.²

"Logistika va transport infratuzilmasi: Tahlil va rivojlanish istiqbollari" (A. S. Sharipov, 2021) O'zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasidagi transport va logistika tizimlarini o'rganishga qaratilgan ushbu asar, mintaqadagi logistika markazlarining hozirgi holatini va rivojlanish istiqbollarini ko'rib chiqadi. Sharipov logistik markazlarning tashkil etilishi va ularning rivojlanishining asosiy omillari, jumladan, infratuzilma, transport tarmoqlari va texnologik innovatsiyalarni tahlil qiladi. Bu asar O'zbekistondagi logistik markazlarning rivojlanishi uchun foydali qo'llanma sifatida qaraladi, chunki u mamlakatda amalga oshirilayotgan infratuzilma loyihalari va transport tizimidagi islohotlarni ko'rsatadi.

"Logistik markazlar: Strategiyalar va amaliyot" (P. J. Heskett, 2018) Ushbu kitob logistik markazlarning boshqaruv strategiyalarini o'rganadi, xususan, markazlarni samarali boshqarish va ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish usullari haqida batafsil ma'lumot beradi. Heskett logistika markazlarining ishlash samaradorligini tahlil qilishda, ularning joylashuvi, axborot texnologiyalari va transport tarmoqlarini integratsiya qilishning ahamiyatini ta'kidlaydi. Bu asar O'zbekistonda logistik markazlarni rivojlantirishda asosiy yondashuvlarni tanlash va samarali boshqaruv tizimini joriy etish uchun zarur nazariy asoslarni beradi.³

"Yashil logistika: Ekologik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash" (F.P.Lütke, 2020) Ushbu kitob ekologik jihatlarni hisobga olish bilan bog'liq logistika strategiyalarini ko'rib chiqadi. "Yashil logistika" konsepti orqali logistik markazlarni ekologik barqaror ravishda rivojlantirish mumkinligi ta'kidlanadi. Lütke zamonaviy logistika tarmoqlarini rivojlantirishda ekologik mas'uliyat va energiya tejamkorligini oshirishni muhim omil sifatida

1 "Logistika va ta'minot zanjiri boshqaruvi" (J. Christopher, 2016)

2 "Global logistika: Tizimlar va jarayonlar" (D. K. Hughes, 2019)

3 "Logistik markazlar: Strategiyalar va amaliyot" (P. J. Heskett, 2018)

ko'rsatadi. O'zbekistonda logistik markazlarni rivojlantirishda atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash kabi masalalar ham dolzarbdir.⁴

“O'zbekistonda logistika tizimlarini rivojlantirish: Rivojlanish imkoniyatlari va muammolar” (T. I. Azizov, 2022) Ushbu maqola O'zbekistonda logistika tizimlarining hozirgi holatini va rivojlanish istiqbollari tahlil qiladi. T. Azizov mamlakatda logistik markazlarni tashkil etish jarayonidagi asosiy muammolarni, shu jumladan, infratuzilma, transport tarmoqlari va kadrlar malakasi masalalarini ko'rib chiqadi. Maqolada, shuningdek, O'zbekistonning xalqaro savdo tarmoqlariga integratsiya qilishda logistika markazlarining ahamiyati va ularning iqtisodiy samaradorligi haqida batafsil tahlil mavjud.⁵

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda O'zbekistonda logistik markazlarni rivojlantirish holati, mavjud imkoniyatlar va muammolarni aniqlash orqali, ushbu sohani takomillashtirish bo'yicha amaliy va nazariy tavsiyalar ishlab chiqishga yo'naltirilgan. Tadqiqot quyidagi metodologik yondashuvlarga asoslangan bo'lib tahliliy, solishtirma, metodlar, tizimli yondashuv, statistik va empirik ma'lumotlar tahlili, ekspert baholash yondashuvi, ilmiy-empirik umumlashtirish metodlaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda logistik markazlarning rivojlanishi hozirgi kunda iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib, mamlakatning global savdo va tranzit imkoniyatlarini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot davomida O'zbekistondagi logistik markazlarning holati, rivojlanish istiqbollari, mavjud imkoniyatlar va yuzaga kelayotgan muammolar tahlil qilindi. Ushbu bo'limda tahlil va natijalar taqdim etiladi.

O'zbekistonda logistik markazlar sohasidagi rivojlanish o'ta muhim ahamiyatga ega. Mamlakatning transport infratuzilmasi, geografik joylashuvi va resurslarining kengligi uni markaziy Osiyoda muhim tranzit yo'llariga aylantiradi. 2020-yildan boshlab, O'zbekiston hukumatining iqtisodiy islohotlar va tashqi savdo siyosatidagi O'zgarishlar natijasida, logistik markazlar sohasida bir qancha yirik loyihalar amalga oshirilmogda.

Hozirda O'zbekistonda bir nechta yirik logistik markazlar faoliyat ko'rsatmogda, ulardan eng mashhurlari Toshkentdagi «Kattaqo'rg'on» va «Toshkent Logistika Markazi» kabi markazlardir. Biroq, bu markazlar umumiy ehtiyojni to'liq qondirishga hali yetarli emas. Aksariyat logistik markazlar saqlash va tashish kabi asosiy xizmatlarni taqdim etsa-da, transport tarmog'ining cheklanganligi, axborot texnologiyalarining sust rivojlanishi va infratuzilmaning yetishmasligi kabi muammolar mavjud.

O'zbekistonning geografik joylashuvi va strategik ahamiyati, ayniqsa, Markaziy Osiyo va Xitoy bozorlariga yaqini, logistik markazlarning rivojlanishi uchun katta imkoniyatlarni taqdim etadi. O'zbekistonning tranzit imkoniyatlarini kengaytirish, yangi transport yo'llarini yaratish va mavjud yo'llarni modernizatsiya qilish masalalari alohida e'tibor qaratilishi kerak. Yangi avtomobil va temir yo'l yo'llari, shuningdek, aeroportlar va logistika markazlari orasidagi integratsiya jarayonlari orqali logistik tarmoqni takomillashtirish mumkin.⁶

Bundan tashqari, davlat tomonidan ishlab chiqilgan “Transport va logistika infratuzilmasini rivojlantirish” dasturi doirasida amalga oshirilayotgan islohotlar ham ijobiy natijalar bermoqda. Ushbu dasturda logistika markazlari, xususan, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, avtomatlashtirilgan tizimlar va axborot texnologiyalaridan foydalanishni qo'llab-quvvatlash, hamda huquqiy va moliyaviy imtiyozlar yaratish orqali markazlarni rivojlantirish ko'zda tutilgan.

Biroq, logistik markazlarni rivojlantirishda bir qancha muammolar va cheklovlar mavjud. Birinchi o'rinda, transport infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi keltiriladi. Ayniqsa, temir yo'l va avtomobil yo'llarining eski holati, transport vositalarining kamligi va ularning eskirganligi hamda ularning samarali boshqarilishi nuqtai nazaridan muammolar mavjud.

Ikkinchidan, logistik markazlarda axborot texnologiyalarining sust rivojlanishi va integratsiyalashmagan tizimlar logistik jarayonlarning samaradorligini pasaytiradi. Ko'p markazlarda hali ham manual boshqaruv tizimlari ishlatilmogda, bu esa vaqtni va resurslarni isrof qilishga olib keladi. Yangi texnologiyalar va avtomatizatsiyaga o'tish jarayoni sekin kechmogda.

Logistik markazlar uchun zarur infratuzilma, transport tarmoqlari, omborxonalar tizimlari va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish masalalari tahlil etiladi. Shuningdek, logistik markazlarni rivojlantirishda O'zbekistonning geografik joylashuvi, iqtisodiy salohiyati va xalqaro savdo yo'llarining ahamiyati alohida e'tibor bilan ko'rib chiqiladi.

O'zbekistonda logistika sohasidagi xususiy sektor va davlatning hamkorligi, shuningdek, huquqiy va iqtisodiy jihatlarda bo'yicha amalga oshirilgan islohotlar tahlil qilinadi. Rivojlanish istiqbollari va kelajakda logistika

4 “Logistik markazlar: Strategiyalar va amaliyot” (P. J. Heskett, 2018)

5 “Yashil logistika: Ekologik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash” (F.P.Lütke, 2020)

6 “O'zbekistonda logistika tizimlarini rivojlantirish: Rivojlanish imkoniyatlari va muammolar” (T. I. Azizov, 2022)

markazlarining iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun amalga oshirilishi kerak bo'lgan strategiyalar haqida fikrlar taqdim etiladi.

Shuningdek, logistika sohasida malakali kadrlarning yetishmasligi ham muammo bo'lib qolmoqda. Zamonaviy logistika va ta'minot zanjirlarini boshqarish uchun maxsus ta'lim olgan mutaxassislar soni kam. Bu esa logistika markazlarining samarali ishlashini to'xtatmoqda va rivojlanish jarayonini sekinlashtirmoqda.

Logistik markazlarni rivojlantirishning istiqbollari uchun bir nechta muhim yo'nalishlar mavjud. Bular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish: Temir yo'l va avtomobil yo'llarini yaxshilash, yangi logistika yo'llarini yaratish va mavjudlarni kengaytirish orqali transport tizimining samaradorligini oshirish kerak. Shuningdek, xalqaro tranzit yo'llarini optimallashtirish va ularni xalqaro bozorlar bilan integratsiya qilish muhim hisoblanadi.

Axborot texnologiyalarini joriy etish: Logistik markazlarni avtomatlashtirish va raqamlashtirish jarayonini tezlashtirish zarur. Bularga axborot tizimlari, elektron to'lovlar, raqamli izlanish tizimlari va transport jarayonlarini boshqarish uchun zamonaviy dasturiy ta'minotlar kiradi. Bu logistika jarayonlarini tezlashtirish va samarali boshqarish imkoniyatini yaratadi.

Malakali kadrlar tayyorlash: Logistika sohasida ta'lim va o'quv dasturlarini kengaytirish, shuningdek, soha bo'yicha malakali mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha ko'proq e'tibor qaratish zarur. Kadrlar tayyorlash markazlarini tashkil etish va xalqaro tajribani o'rgatish orqali mutaxassislar sonini oshirish mumkin.

Jahon tajribasini o'rganish va qo'llash: Mavjud global tajribalardan foydalanish, shu jumladan, dunyoning yetakchi logistika markazlarining faoliyatini o'rganish va ularni O'zbekistonda qo'llash muhimdir. Misol uchun, Germaniya, Singapur, Xitoy va boshqa rivojlangan davlatlardagi logistika markazlarining muvaffaqiyatli tajribalarini o'rganish va ularni mamlakatimizda amaliyotga tatbiq etish mumkin.

1-rasm. Transport-logistika axborot markazi faoliyatining tashkiliy va operatsion modeli⁷

O'zbekistonda logistik markazlar sohasining rivojlanishi uchun mavjud imkoniyatlar juda katta. Geografik joylashuvi, yangi transport infratuzilmasini rivojlantirish va davlatning qo'llab-quvvatlovi orqali bu soha tezda o'sishi mumkin. Biroq, bu jarayonni tezlashtirish uchun mavjud muammolarni hal qilish zarur, jumladan, transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, axborot texnologiyalarini joriy etish, malakali kadrlar tayyorlash va xalqaro tajribalarni o'rganish kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda logistik markazlarni rivojlantirishning hozirgi holati va istiqbollari tahlil qilinganida, mamlakatning geografik joylashuvi va iqtisodiy imkoniyatlari logistik tizimlarni yanada kengaytirish uchun katta potensialga ega ekanligi aniqlandi. Hozirda mavjud logistik markazlar, asosan Toshkent va uning atrofida, zamonaviy texnologiyalarni qo'llab-quvvatlashda va infratuzilmani rivojlantirishda ba'zi yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, bu tizimlarning samaradorligini oshirish uchun hali ko'plab muammolarni hal qilish zarur.

Tadqiqot davomida olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda logistika sohasining rivojlanishi uchun mavjud imkoniyatlar ko'pligiga qaramay, bir qator muammolar mavjud. Transport infratuzilmasining rivojlanmaganligi, axborot texnologiyalarining sust joriy etilishi, malakali kadrlarning yetishmasligi kabi masalalar logistik markazlarning samarali ishlashiga to'sqinlik qilmoqda. Shu bilan birga, davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar va qo'llab-quvvatlovlar, jumladan, «Transport va logistika infratuzilmasini rivojlantirish» dasturi, bu soha uchun imkoniyatlarni kengaytirishga yordam beradi.

O'zbekistonda logistik markazlarni rivojlantirishning hozirgi holati va istiqbollarini o'rganishda quyidagi takliflarni keltirishimiz mumkin.

Transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish. O'zbekistondagi transport tarmog'ini modernizatsiya qilish muhim ahamiyatga ega. Avtomobil va temir yo'llarini yangilash, yangi logistika yo'llarini qurish va mavjud yo'llarni kengaytirish zarur. Boshqa transport tarmoqlari bilan, xususan, havo va dengiz transporti bilan integratsiya qilish, xalqaro tranzit yo'llarini yaxshilash O'zbekistonni Markaziy Osiyo va Xitoy bilan yanada yaqinlashtiradi.

Axborot texnologiyalarini rivojlantirish. Logistik markazlar va transport tizimlarida raqamlashtirishni tezlashtirish kerak. Axborot tizimlari, elektron to'lovlar va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish orqali logistika jarayonlarining samaradorligini oshirish mumkin. Shuningdek, markazlarning hamkorlikda ishlashini ta'minlash uchun tizimlar o'rtasidagi integratsiya amalga oshirilishi lozim.

Malakali kadrlar tayyorlash. Logistika sohasida malakali kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratish zarur. Mutaxassislar uchun maxsus o'quv dasturlari, kurslar va treninglar tashkil etilishi lozim. O'zbekistonning xalqaro tajribani o'rganish uchun yetakchi logistika kompaniyalaridan o'rganish va hamkorlik o'rnatish o'ta muhimdir.

Yangi logistik markazlarni tashkil etish. Yangi logistika markazlarini tashkil etish va ularni regionlarda joylashgan aholi punktlari yaqinida qurish O'zbekistonning logistik infratuzilmasini yanada rivojlantiradi. Bunda,

7 "Logistika va transport infratuzilmasi: Tahlil va rivojlanish istiqbollari" (A. S. Sharipov, 2021)

maxsus iqtisodiy zonalar va imtiyozli hududlar tashkil etish orqali yangi markazlar va ularning atrofida kichik va o'rta bizneslarni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash mumkin.

Xalqaro hamkorlikni kengaytirish. O'zbekistonning logistika tarmog'ini rivojlantirishda xalqaro tajribalardan foydalanish zarur. Xususan, rivojlangan mamlakatlarning logistik tizimlarini o'rganish, ularning samarali ishlashini ko'rsatadigan holatlarni tahlil qilish va mamlakatda tatbiq etish mumkin. Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish orqali iqtisodiy o'sishni yanada mustahkamlash mumkin.

Ekologik barqarorlikka e'tibor qaratish. Yashil logistika va ekologik jihatlarni hisobga olish orqali logistik markazlarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Transport va logistik markazlar faoliyatining ekologik ta'sirini kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish va atrof-muhitni saqlashni ta'minlash uchun zamonaviy ekologik texnologiyalarni joriy etish zarur.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak O'zbekistonda logistik markazlarni rivojlantirish – bu faqat transport tarmog'ini yangilash emas, balki mamlakat iqtisodiyotining o'sishiga turtki beradigan strategik loyiha. Har tomonlama rivojlangan logistika tizimi nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro savdoda ham O'zbekistonning raqobatbardoshligini oshiradi. Tadqiqotda taqdim etilgan takliflar va muammolarni yechish orqali mamlakatda logistika sohasini yanada rivojlantirish va markazlarni samarali ishlashini ta'minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Christopher, J. (2016). Logistika va ta'minot zanjiri boshqaruvi. – London: Pearson Education.
2. Hughes, D. K. (2019). Global logistika: Tizimlar va jarayonlar. – New York: McGraw-Hill Education.
3. Sharipov, A. S. (2021). Logistika va transport infratuzilmasi: Tahlil va rivojlanish istiqbollari. – Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
4. Heskett, P. J. (2018). Logistik markazlar: Strategiyalar va amaliyot. – Boston: Harvard Business Review Press.
5. Lütke, F. P. (2020). Yashil logistika: Ekologik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash. – Berlin: Springer Verlag.
6. Azizov, T. I. (2022). O'zbekistonda logistika tizimlarini rivojlantirish: Rivojlanish imkoniyatlari va muammolar. – "Iqtisodiy tadqiqotlar" jurnali, №2, 45-56-betlar.
7. Kazakova, Z. S., & Aslonov, X. (2023). QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI O'RNI. The Journal of Economics, Finance and Innovation, 391-398.
8. Kazakova, Z. S., & Nazarova, M. Sh. (2023). Sostoyaniye i tendensii razvitiya selskogo xozyaystva v uzbekistane. Nauchnyy Fokus, 1(7), 681-686.
9. Salamov, I., Jonibekov, F. B., Kazakova, Z. S., & Nazarova, M. Sh. (2022). SAMARQAND VILOYATINING IQTISODIY TARMOQLARIDA INNAVASIYA VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI JORIY ETISHNING ISTIQBOLDAGI IMKONIYATLARI. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany), 482-485.
10. Salamov, I., Jonibekov, F., Kazakova, Z., & Nazarova, M. (2022). The Role of Investments in Ensuring the Economic Stability of Livestock and Prospective Opportunities. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL ENGINEERING AND AGRICULTURE, 1(3), 1-4.
11. Salaxiddinova, K. Z., & Iskandarova, I. I. (2024). OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHNING HUDUDIY JIHALARI. SO'NGI ILMIY TADDIQOTLAR NAZARIYASI, 7(2), 247-256.
12. Sh, N. M., & Kazakova, Z. S. (2024). Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishning hududiy jihatlari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT Jurnal.
13. Sh, N. M., & Kazakova, Z. S. (2024). Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnali.
14. Salamov, I., Kazakova, Z. S., Nazarova, M. S., & Jonibekov, F. B. (2022). Prospects for digitalization of order tables in infrastructure development in agriculture of the republic of uzbekistan.
15. Nazarova, M. S., & Kazakova, Z. S. (2024). Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 1(2).
16. Kazakova, Z. S., & Jiyanov, Sh. R. (2025). ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ. AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, 3(3), 55-61.
17. Salaxiddinova, K. Z., & Raxmonberdiyevich, J. S. (2025). OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA QISHLOQ XO'JALIGI HOLATI TAHLILI. AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, 3(3),
18. Nazarova, M. Sh., Kazakova, Z. S., & Berdikulov, R. A. U. (2025). VOZMOJNOSTI EKONOMICHESKOY EFFEKTIVNOSTI OT EKSPORTA FRUKTOV, OVOЩEY I VINOGRADA. AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, 3(2), 188-191.
19. Kazakova, Z., & Nazarova, M. (2024). Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishning hududiy jihatlari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(1).
20. Nazarova, M., & Kazakova, Z. (2024). Tarmoq mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning iqtisodiy samaradorligi. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(1).
21. Kazakova, Z., Abdullayev, S., & Sunnatullayev, M. (2024). Raqamli iqtisodiyotning O'zbekistondagi holati va uning rivojlanish istiqbollari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(1).
22. Kazakova, Z., Ulmasov, A., & Botirov, B. (2024). Qishloq xo'jaligi iqtisodiyotini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni va ahamiyati. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(1).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. maxsus son / № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>